

ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO DO ORÉGANO E GENTAMICINA CONTRA *ESCHERICHIA COLI*

DOI: 10.5281/zenodo.14500344

Mylena Medeiros Simões¹
mylenamedeirossimoes@gmail.com

Luciano de Brito Júnior²
lbritojunior@hotmail.com

João Henrique Anizíio de Farias¹
henriqueanizio7@gmail.com

Fernanda Matias Cariri Marques¹
fernandacariri20@gmail.com

Abrahão Alves de Oliveira Filho²
abrahao.farm@gmail.com

¹ Mestrandos no programa de pós-graduação em ciência e saúde Animal – Universidade Federal de Campina Grande

² Prof. Dr. da Universidade Federal de Campina Grande

AT19: Outros.

RESUMO: As doenças transmitidas por alimentos constituem um crescente desafio para a saúde pública mundial. Entre os agentes causadores, as bactérias se destacam como um dos principais responsáveis por estas infecções. Por outro lado, plantas medicinais e fitoterápicos apresentam uma grande diversidade de compostos bioativos que podem exercer efeitos benéficos ou adversos, além de apresentarem interações sinérgicas ou antagônicas quando combinados com medicamentos convencionais. O *Origanum vulgare* L. (orégano) é uma alternativa promissora, amplamente reconhecida tanto por seu uso culinário quanto por suas propriedades medicinais. Diversas pesquisas já demonstraram suas atividades biológicas, incluindo sua ação antibacteriana. Com base nisso, este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia combinada do óleo essencial de *Origanum vulgare* e do antimicrobiano gentamicina frente a cepas de *Escherichia coli* isoladas de alimentos. Para isso, utilizou-se o método de difusão em disco para analisar a interação entre o óleo essencial e o antimicrobiano sintético. Os resultados revelaram que o óleo essencial de *O. vulgare* apresentou atividade antimicrobiana contra as cepas de *E. coli*, mostrando efeitos sinérgicos e antagônicos, quando combinado com a gentamicina, dependendo das concentrações e condições de aplicação. Dessa forma, a associação entre o orégano e o antimicrobiano demonstrou ser uma abordagem promissora no controle de *E. coli* em alimentos. Assim, essa estratégia pode representar uma solução inovadora e natural para promover a segurança alimentar e proteger a saúde pública.

Palavras-chave: Contaminação alimentar; Óleos essenciais; Resistência bacteriana.

1. INTRODUÇÃO

As doenças de origem alimentar representam um problema de saúde pública cada vez mais preocupantes em escala global. Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que alimentos contaminados são responsáveis por cerca de 600 milhões de casos de doenças e 420 mil mortes anualmente em todo o mundo (CHEN *et al.*, 2024).

As bactérias são uma das principais causadoras de doenças transmitidas por água e alimentos (DTHA's). Entre estas, pode ser evidenciada a *Escherichia coli*, um coliforme facultativo Gram-negativo amplamente distribuído na natureza (Braz; Melchior; Moreira, 2020). Além disso, a *E. coli* se destaca por sua alta prevalência em produtos alimentícios e por sua capacidade de formar biofilmes resistentes em superfícies utilizadas no manuseio de alimentos (Bhardwaj *et al.*, 2021).

A ingestão de alimentos contaminados pode levar à colonização do trato gastrointestinal humano por bactérias resistentes, que possuem o potencial de transferir genes de resistência a patógenos, dificultando o tratamento de infecções e comprometendo a saúde pública (Zhang *et al.*, 2023). Da mesma forma, o uso extensivo de antimicrobianos, tanto na medicina quanto na produção de alimentos, tem contribuído para o aumento de cepas de *E. coli* resistentes a múltiplos medicamentos (LIU *et al.*, 2024).

Nesse contexto, os óleos essenciais (OEs), extraídos de plantas aromáticas, apresentam-se como uma alternativa promissora devido à sua composição rica em terpenóides e ácidos fenólicos, com propriedades antimicrobianas reconhecidas (Silva *et al.*, 2021).

Além do mais, as plantas medicinais e fitoterápicos contêm uma ampla gama de compostos bioativos que podem gerar reações benéficas ou adversas e apresentar efeitos sinérgicos ou antagônicos quando combinados com outros medicamentos (Alves *et al.*, 2021). Sendo necessário, então, testar os efeitos de antimicrobianos convencionais com os compostos naturais, a fim de tentar diminuir a resistência bacteriana.

O *Origanum vulgare L.* (orégano), é uma alternativa promissora, já que é amplamente distribuído em regiões da China, América do Norte, África e Europa, além de ser uma planta conhecida tanto pelo seu uso culinário quanto por suas propriedades medicinais e diversos estudos destacam suas atividades biológicas, incluindo o efeito antibacteriano (Marrelli; Statti; Conforti, 2018; Myagkikh *et al.*, 2021).

Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo investigar o efeito combinado do óleo essencial de *Origanum vulgare* e do antimicrobiano gentamicina sobre cepas de *Escherichia*

coli isoladas de alimentos. Este estudo busca avaliar se a associação entre o orégano e a gentamicina pode melhorar a eficácia antimicrobiana contra cepas resistentes, contribuindo para o controle de contaminações alimentares.

2. METODOLOGIA

2.1. Local do estudo

O estudo foi realizado no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR).

2.2. Substâncias de teste

O óleo essencial de orégano (*Origanum vulgare*) foi adquirido da Quinare (Ponta Grossa - Paraná). Para realização dos testes farmacológicos, o composto foi solubilizado na presença dos dispersantes Tween 80 e dimetilsulfóxido (DMSO) e diluído em água destilada (Allegrini *et al.*, 1973).

2.3. Cepas bacterianas

Cepas bacterianas de *Escherichia coli* (Ec 41, Ec 42, Ec 44 e Ec 45) de origem alimentar foram usadas no estudo. Todas as cepas foram mantidas em ágar Mueller Hinton (MHA) a 4 °C. Os inoculados foram obtidos a partir de culturas noturnas em MHA a 35 ± 2 °C e diluídos em solução salina estéril, a fim de obter concentrações finais de aproximadamente $1,5 \times 10^8$ Unidades Formadoras de Colônias por mL (UFC/mL), ajustados pela turbidez, quando comparados com a escala de tubos *McFarland* 0,5 (Bona *et al.*, 2014).

2.4. Meios de cultura

Os meios de cultura usados nos ensaios foram o caldo Mueller Hinton líquido e o meio Mueller Hinton Agar sólido. Os meios de cultura foram adquiridos da Difco® e preparados de acordo com as instruções do fabricante.

2.5 Estudo da associação do óleo de *O. vulgare* com antimicrobianos sintéticos

Para investigar a associação do orégano e gentamicina com agentes antimicrobianos, foi realizada a técnica de difusão de disco em meio sólido usando discos de papel de filtro (Bauer *et al.*, 1966; Oliveira *et al.*, 2006). Utilizando um swab estéril, um volume de aproximadamente 1mL de cada suspensão bacteriana foi inoculado na superfície sólida Ágar

Muller Hinton em placas planas estéreis. Depois discos de papel (impregnados com agentes microbianos) foram espalhados em meio ágar MH com a suspensão bacteriana. Imediatamente depois disso, 20 μ L (CIM) do composto testados foram transferidos para placas contendo agentes antimicrobianos. Um controle negativo, com a presença apenas suspensão bacteriana e placas antimicrobianas também foi feito. As placas foram incubadas a 35 ± 2 °C durante 24-48 horas e depois leitura. Um efeito sinérgico foi considerado para o halo inibidor de crescimento microbiano formado a partir da combinação (óleo + antimicrobiano) apresentasse diâmetro ≥ 2 mm em comparação com o halo de inibição formado pela ação do antimicrobiano isoladamente. Quando a formação do halo de inibição resultante da associação resultante da ação combinada (óleo + antimicrobiano) foi menor em diâmetro do que aquela desenvolvida pela ação isolada do antimicrobiano, considerou-se um efeito antagônico. O efeito foi considerado indiferente se o halo de inibição de aplicação combinada (óleo+ antimicrobiano) apresentou o mesmo resultado em diâmetro do que aquele resultante do uso de um agente antimicrobiano sozinho (Cleeland e Squires, 1991; Oliveira *et al*, 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da influência do óleo essencial de *O. vulgare* na atividade antibacteriana do antimicrobiano sintético gentamicina contra cepas de *Escherichia coli* (Ec 41, Ec 42, Ec 44 e Ec 45), são analisados considerando a comparação dos diâmetros dos halos de inibição (mm) do crescimento bacteriano nos testes com os antimicrobianos isolados e em combinação com o óleo essencial.

Em que, para a cepa Ec 41 a gentamicina obteve um Halo de inibição antimicrobiana (HIA) de 24 mm, enquanto que associado com o óleo essencial de *O. vulgare* (OV) de 14 mm. Sugerindo assim, um efeito antagônico na associação. Da mesma forma, para a cepa Ec 42, o HIA do antimicrobiano foi 26 mm, já o HIA com OV, foi igual a 20 mm, o que demonstra um efeito antagônico no efeito.

Também foram encontrados efeitos sinérgicos na combinação do Orégano com a gentamicina. Logo, para a cepa Ec 44 o HIA foi de 18 mm, em oposição ao do HIA com OV, que teve como resultado um halo de 20 mm.

Similarmente, para a cepa Ec 45, o HIA foi também de 18 mm e o da associação com o orégano um halo de 20 mm. Esses dados sugerem que o *O. vulgare* foi capaz de interagir com a gentamicina pontecilizando o seu efeito.

Outros autores também estudaram a associação dos antimicrobianos com compostos

naturais, como Diniz *et al.* (2024), que demonstraram que óleo de *O. vulgare* apresentou interações variadas na associação com os antimicrobianos, com modulações para sinergismo (37,5%), indiferença (50%) e antagonismo (12,5%).

Da mesma maneira Santos *et al.* (2024), indicaram que o óleo de *E. radiata* exibiu efeito sinérgico para alguns antimicrobianos, contra cepas de *E. coli*, sobretudo a Ceftriaxona, apresentando maior interferência do óleo essencial.

Diante disso, esses resultados sugerem que a investigação sobre a interação entre a gentamicina e o óleo essencial de *Origanum vulgare* revelou a existência de efeitos tanto sinérgicos quanto antagônicos, dependendo das concentrações e condições de aplicação.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A associação entre o orégano e a gentamicina mostrou-se promissora no combate à *Escherichia coli* isolada de alimentos. O óleo essencial de orégano, com suas propriedades antimicrobianas, potencializa o efeito da gentamicina, um antimicrobiano amplamente utilizado. A combinação dessas substâncias pode ser uma alternativa eficaz para o controle de *E. coli* em alimentos, especialmente diante do aumento das resistências antimicrobianas. Assim, conclui-se que essa associação pode representar uma abordagem inovadora e natural para a segurança alimentar e a saúde pública.

REFERÊNCIAS

ALLEGRI, J.; DE BUOCHBERG, M.S. and MAILLOLS, H. Emulsões d'huiles essentielles fabricação e aplicações em microbiologia. **Travaux de la Société de Pharmacie de Montpellier**, v. 33, p. 73-86, 1973.

ALVES, M. A. *et al.* A utilização de plantas medicinais e fitoterápicos como terapia alternativa e seus riscos à saúde. **Cadernos Camilliani e-ISSN: 2594-9640**, v. 16, n. 1, p. 1020-1035, 2021.

BAUER, A. W. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disc method. **Am. J. of Clin. Path.**, v. 45, p. 149-158, 1966.

BHARDWAJ, D. K. *et al.* Phenotypic and genotypic characterization of biofilm forming, antimicrobial resistant, pathogenic *Escherichia coli* isolated from Indian dairy and meat products. **International journal of food microbiology**, v. 336, n. 108899, p. 108899, 2021.

BONA, E.A.M; PINTO, F.G.S; FRUET, T.K; JORGE, T.C.M; MOURA, A.C. Comparação de métodos para avaliação da atividade antimicrobiana e determinação da concentração inibitória mínima (cim) de extratos vegetais aquosos e etanólicos. **Arq. Inst. Biol., São Paulo**, v.81, n.3, p. 218-225, 2014.

- BRAZ, V. S; MELCHIOR, K; MOREIRA, C. Ga. *Escherichia coli* as a multifaceted pathogenic and versatile bacterium. **Frontiers in cellular and infection microbiology**, v. 10, p. 548492, 2020.
- CHEN, L. *et al.* Surveillance of household foodborne disease outbreaks in Zhejiang Province, China, 2010–2022. **Food Microbiology**, p. 104612–104612, 1 jul. 2024.
- CLEELAND, R.; SQUIRES, E.; LORIAN, V. M. D. Antibiotics in laboratory medicine. **Willians. & Wikins**, 1991.
- DINIZ, A. F. *et al.* Evaluation of the antibacterial, modulatory and anti-adherent properties of oregano (*Origanum vulgare*) essential oil against food pathogenic bacteria. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 45, n. 1, p. 7-22, 2024.
- LIU, C. *et al.* Antibiotic resistance of *Escherichia coli* isolated from food and clinical environment in China from 2001 to 2020. **The Science of the total environment**, v. 939, n. 173498, p. 173498, 2024.
- MARRELLI, M.; STATTI, G. A.; CONFORTI, F. *Origanum* spp.: An update of their chemical and biological profiles. **Phytochemistry reviews**, v. 17, p. 873-888, 2018.
- MYAGKIKH, E. *et al.* Ecological Adaptability of Some Cultivars and Breeding Samples of *Origanum vulgare* L. **Agronomy**, v. 12, n. 1, p. 16, 2021.
- OLIVEIRA, R. A. *et al.* Estudo da interferência de óleos essenciais sobre a atividade de alguns antibióticos usados na clínica. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 16, p. 77-82, 2006.
- SANTOS, B. *et al.* Evaluation of the antimicrobial activity of *Eucalyptus radiata* essential oil against *Escherichia coli* strains isolated from meat products. **Brazilian Journal of Biology**, v. 84, 2024.
- SILVA, B. D. *et al.* Chemical composition, extraction sources and action mechanisms of essential oils: Natural preservative and limitations of use in meat products. **Meat science**, v. 176, n. 108463, p. 108463, 2021.
- ZHANG, Yiyue *et al.* Increasing antimicrobial resistance and potential human bacterial pathogens in an invasive land snail driven by urbanization. **Environmental Science & Technology**, v. 57, n. 18, p. 7273-7284, 2023.